

Второй Международный стратегический IPQuorum – 2019 (10–12 апреля 2019 г.)

✉ **Н. Н. Королева**

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, n.koroleva@riep.ru*

Л. А. Пониматкина

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, l.ponimatkina@riep.ru*

The 2nd International Strategic IPQuorum – 2019 (10–12 April 2019)

✉ **N. N. Koroleva**

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, n.koroleva@riep.ru*

L. A. Ponimatkina

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, l.ponimatkina@riep.ru*

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом: выставки, конференции, дискуссии, презентации и бизнес-сессии, призванные стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики. Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности, который ежегодно проводится в особой экономической зоне – Калининградской области.

В г. Светлогорске 10–12 апреля 2019 г. прошел Второй Международный стратегический IPQuorum на тему «IP код: все грани интеллектуальной собственности для человека и экономики», в котором приняли участие более 1 500 человек из 30 стран мира. Целью форума было построение коммуникационной площадки, расширение института интеллектуальной собственности и его соответствие творческому потенциалу человека. К данному мероприятию было приурочено

открытие в г. Калининграде первого российского инжинирингового центра шведской и швейцарской компании АВВ, специализирующейся на промышленной автоматизации и выработке решений в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий.

На пленарном заседании форума участники рассмотрели актуальные проблемы различных отраслей экономики России и государственных участников форума через призму интеллектуальной собственности. «Сеть IPChain становится важным структурным элементом сферы интеллектуальной собственности в России. Нигде, кроме России, не заполнен инфраструктурный уровень, т. е. ни в одной стране не попытались создать общую среду, которая бы позволяла легко взаимодействовать между собой самым разным участникам рынка интеллектуальной собственности – и не только этого рынка, но и других сегментов экономики. Иностранные компании называют нашу сеть прекрасным космическим кораблем, для них это просто космос. Поэтому главный челлендж для нашей компании – космос», – заявил президент Ассоциации IPChain А. Кричевский.

В рамках Международного форума прошли круглые столы и дискуссии, тематикой которых были самые разные аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью. В частности, состоялась дискуссионная панель «Человеческий капитал как макроэкономический ресурс», в рамках которой участники форума обсудили вопросы эволюции управления человеческим капиталом внутри национальных экономик государств мира. На мероприятии выступила руководитель бизнес-инкубатора Израйла К. Орен, которая подчеркнула, что именно человек в современной экономике становится решающим фактором успешности того или иного бизнес-проекта. «Мы работаем так: проверяем рынок, технологию и личность, которая реализует проект, потому что для того чтобы из идеи сделать прорыв в успешную компанию, необходимо иметь целый набор личностных качеств, и в конечном счете именно они оказываются главными в продвижении стартапа».

В ходе дискуссии на тему «Роль человеческого капитала в развитии креативных индустрий» участники обсудили влияние уровня развития человеческого капитала на темпы роста креативных индустрий и их экспортный потенциал.

В рамках дискуссий на тему «Образование в сфере интеллектуальной собственности в контексте цифровой экономики: опыт России и мира» генеральный директор Asia Law Exchange З. Хамза поделился опытом Сингапура, экономика которого, по его словам, практически полностью основана на человеческом капитале, а интеллектуальная собственность, как и специалисты по работе с ней, имеет ключевое значение. Примечательно, что факт отсутствия университетского образования в Сингапуре сейчас никого не смущает, если у кандидата есть релевантный набор навыков и умение адаптироваться в любой ситуации.

О нормативном регулировании в эпоху цифровых технологий в рамках круглого стола «Сквозные технологии: формирование новой регуляторной среды как один из инструментов работы с человеческим капиталом» рассказала директор Центра правовых исследований высоких технологий БФУ им. И. Канта О. Белая: «Сквозных технологий всего девять, среди которых основными являются искусственный интеллект, нейротехнологии, блокчейн, большие данные и квантовые технологии. Каждая сквозная технология делится на субтехнологии, их примерно 104. Каждая так или иначе применяется. Мы понимаем положительный эффект от их использования, они делают нашу жизнь более удобной».

О влиянии цифровых технологий на общество рассказала заведующая кафедрой гражданского права и процесса БФУ им. И. Канта О. Серова, отметившая, что слияние технологий в конечном итоге приведет к размыванию границ между физическим, цифровым и биологическим миром.

Участники дискуссии «Цифровые технологии и право: Россия и мир» оценили новые возможности для интеллектуального и творческого бизнеса, которые открывает цифровое право, а также попытались найти решение проблем, которые возникают в этой сфере.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей И. Вдовин высоко оценил возможности распределенного реестра интеллектуальной собственности IPChain в контексте цифрового законодательства: «Интеллектуальное право, которое стало результатом творческой деятельности, фиксируется в данный конкретный момент, и больше ничего доказывать не надо. Это и есть будущее, к которому мы стремимся и которое уже сейчас решает проблемы, существующие в нашем законодательстве».

Председатель правления Фонда «Сколково» И. Дроздов отметил, что «есть три задачи, которые необходимо решить для эффективного функционирования цифрового законодательства: совершенствование способов идентификации при сделках в сети, придание реальной юридической силы электронным документам и регулирования статуса необработанных данных, которых уже сейчас называют «новой нефтью».

Участники дискуссии на тему «Искусственный интеллект – новая реальность для творческой индустрии: потенциал рынка и вызовы для создателей» озвучили варианты использования передовых технологий в бизнесе, обозначили статус создателей креативного контента и уровень развития правоотношений в сфере развития искусственного интеллекта. Модератор сессии советник Федеральной палаты адвокатов Е. Авакян отметила, что очень важно разделять пользу искусственного интеллекта в различных сферах и свободу человеческого разума в творческом процессе.

Проблемы взаимодействия СМИ с социальными сетями и государственное регулирование на рынке медиа обсуждалось на сессии «Идеи в медиа: интеллектуальная собственность средств массовой

информации». Вице-президент Ассоциации IPChain по правовым вопросам И. Яковлева отметила важность законодательного регулирования в вопросах размещения материалов периодических изданий в социальных сетях: «Необходимо принимать законы, но при этом не ущемлять свободу слова интернет-пользователей. Примером наиболее эффективного решения этой проблемы может быть меморандум «Яндекса» и российских кинопроизводителей, по которому поисковая система будет вычищать публикации с непропорциональным использованием киноконтента, то же самое планируют сделать и правообладатели музыкального контента. Таким путем должны пойти и СМИ».

Тематическая сессия на тему «Стандарты в IP и IP в стандартах» была посвящена созданию качественных цифровых стандартов, подходам к стандартизации интеллектуальной собственности, фиксации творческого участия при разработке стандартов и выплатам вознаграждений. Заместитель генерального директора ФГУП «Стандартинформ» А. Барков рассказал о системе SMART-стандартов, над которыми сейчас работают недавно созданные технические комитеты Росстандарта. «Отличительная характеристика новых цифровых стандартов – они созданы исключительно для машин. Это уже сплошной код, исключительно XML-верстка. Такие стандарты невозможно прочитать человеку. Важно создать подкомитет методологии по цифровым стандартам».

Президент Федерации интеллектуальной собственности С. Матвеев отметил, что стандарты определяют качество жизни, так как чем серьезнее разработка, тем лучше, а все серьезные разработки охраняются авторским правом: «Если мы из стандарта убираем охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, значит, этот стандарт непрогрессивный. Следовательно, охраняемая интеллектуальная собственность может быть в стандартах. Если цифровой стандарт начинает оборачиваться, как интеллектуальная собственность, владелец стандарта или национальный орган может по кодексу получать отчеты о его использовании. Мы сразу будем видеть, какие стандарты живые, а какие нет. Самое главное – чтобы формирование стандарта, отказ от прав и открытие лицензии происходили на добровольной основе».

Участники дискуссии на тему «Глобальный оборот и локальный контрафакт интеллектуальной собственности» обсудили актуальные вопросы трансграничной охраны объектов авторского права и лицензирования, а также рассмотрели примеры работы международных совместных предприятий в этой сфере. Объем рынка контрафактной продукции в России составляет 2,5 трлн руб. Глобальный рынок контрафакта составляет около 500 млрд долл. В Европе оценивают оборот контрафактной продукции в 85 млрд евро», – сказал представитель «РусБренд» А. Поповичев.

Генеральный директор Proofstack Х. Куртулуш заявил, что именно технология блокчейн способна решить проблему пиратства и контрафакта, и обратил внимание присутствующих на то, что распределен-

ный реестр невозможно удалить или изменить, поэтому будущее за блокчейном, решения которого уже внедряются на глобальном рынке.

Процесс развития цифровой экономики в странах Евразии и установление экономических связей между евразийскими государствами с помощью инновационных технологий обсуждался в рамках дискуссии «На пути к глобальному рынку», по итогам которой эксперты высказали предположение о скором создании глобального рынка продуктов интеллектуальной собственности в Евразии и дали прогнозы о его эффективности и влиянии на мировой рынок медиа- и информационных технологий.

Таким образом, IPQuorum в виде трансграничной коммуникационной сети связал участников мирового рынка интеллектуальной собственности, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов для обсуждения актуальных вопросов, касающихся интеллектуальной собственности, в частности в области законодательной деятельности, технологического развития, перспектив использования искусственного интеллекта и многих других.